

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 474 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назокат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari...	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi	293
<i>Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari	300
<i>Xodjayeva Matlyuba Rustamovna</i>	
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish	304
<i>Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	309
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish	312
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной	315
<i>Эсонов Мунавваржон Мукумжонович</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida geometrik masalalarni yechish	318
<i>Sobirova Dinora Umidjon qizi</i>	
O'zbekistonda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish savodxonligini oshirish muammolari va yechimlari	323
<i>Boboqulova Dildora Xolmamat qizi</i>	
Saida Sherahmad qizi hayoti va faoliyatida jadid ayollar ta'limiy qarashlarining namoyon bo'lishi	326
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
Formation of Environmental Protection and "Green" Economy Concepts among School-Age Youth	329
<i>Kholmominova Oygul Jumayevna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshiruvchi interfaol metodlar va ularning ahamiyati	333
<i>Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish	338
<i>Raximova Muniraxon Iloxomovna</i>	
XX asrning boshlarida Buxoroda jadidchilik harakati asoschilarining ta'lim-tarbiyaga qo'shgan hissasi	342
<i>Safarova Gulzoda Ismoilovna</i>	
O'smirlarda agressiv holatlar va deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari	346
<i>Shaymardanova Nargiza Maxmanaxarovna</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida sportchilarning musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	349
<i>Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li</i>	
Shaxs rivojlanishida motivlarning ahamiyati: psixologik tahlil	354
<i>Sh. Mirabdullayeva</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	359
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Bo'linishga doir olimpiada masalalarini yechish metodikasi va ularning ilmiy-amaliy tahlili	365
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda anonimlikni vujudga kelish omillari	369
<i>Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi</i>	
Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	374
<i>Abdurazaqov Fazliddin Abdunabiyevich</i>	
Bosma ommaviy axborot vositalarida ommaviy sportni keng targ'ib qilishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati	379
<i>Abdusalomov Doniyor Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash pedagogik muammo sifatida	383
<i>Ali Tursaotov</i>	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyani rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlari	388
<i>Ismailov Murodulla Kaxramonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak tarbiyachilarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish 395 Madjitova Sitara Sobit kizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv 399 Umbarova Nasiba Xolboy qizi
	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning media va axborot kompetensiyalarini rivojlantirish omillari 402 Ummatov Baxtiyor
	Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati 407 Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboyev Navruz Ilhombek o'g'li
	Ta'lim tizimida gender tengligi 410 Nazarova Malohat Axmedovna, Sayfiddinova Barno, Axmedova Nasiba
	Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning mazmun-mohiyati 414 Odilova Mahfuza Ochilovna
	Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda ota-ona va surdopedagog hamkorligini rivojlantirish texnologiyasi 418 Rahimova Nargiza Alisherovna
	O'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tamoyillari 421 Saparbayeva Indira Shadibekovna
	Autizm sindromi - o'rganilish tarixi va zamonaviy metodikalar tahlili 424 Jo'rayeva Sayyora Axmadjon qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirish 428 Sharafutdinova Durдона Akmelevna, Niyazova Umida Shomansurovna
	Tabiat bilan tanishtirishda turli metodlarni qo'llash va tabiat bilan tanishtirishning pedagogik ahamiyati 433 Xalmatov Misiddin Muxammadovich
	Kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni 437 Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna
	Biotexnologiya fanini o'qitishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari 443 Moxigul Muydin qizi Burxanova
	Культура речи медицинского работника 447 Рузметова Наргиза Ахмедовна
	Образ города как пространства памяти и идентичности в прозе дины рубиной 454 Чернова Татьяна Алексеевна, Назаров Бехруз, Фарходов Диёрбек, Бурибайев Нодир
	Rang konseptlarining lingvomadaniy tabiati va pedagogik ahamiyati: nazariy asoslar 457 Arabova Gulinur Yuzboy qizi
	Rang konseptlarini o'qitishga oid xalqaro tadqiqotlar tahlili: ilmiy bo'shliqlar va metodologik istiqbollari 461 Arabova Gulinur Yuzboy qizi
	Типология трудностей формирования навыков иноязычного говорения в начальной школе 466 Огай Мукаддасхон Халваевна

КУЛЬТУРА РЕЧИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Рузметова Наргиза Ахмедовна

Старший преподаватель кафедры русского языка
Ташкентского международного университета Кимё Узбекистан

Аннотация: Глобализация медицинского образования и рост академической мобильности повысили потребность в развитии профессиональной речевой культуры у иностранных студентов-медиков, изучающих русский язык как иностранный. Эффективное общение между врачом и пациентом выходит за рамки простой языковой точности. Это предполагает соблюдение этических норм, эмпатию, ясность и знание клинического языка. Однако традиционное обучение РКИ часто больше фокусируется на грамматике и словарном запасе, чем на реальном общении в медицинских учреждениях. Целью данного исследования является изучение современных методов и технологий обучения, которые способствуют развитию культуры медицинской речи в процессе обучения РКИ.

С иностранными студентами-медиками первого и второго курсов (уровень А2-В1) был использован смешанный подход к обучению. Экспериментальная учебная программа включала в себя обучение на основе моделирования, ролевые игры со стандартизированными сценариями для пациентов, профессиональные модули, ориентированные на CLIL, задания на основе цифровых кейсов и управляемые размышления о стратегиях эмпатии. Исследователи собрали количественные данные с помощью оценки коммуникации до и после вмешательства, в то время как качественный анализ включал такие особенности дискурса, как ясность, ориентированный на пациента язык, стратегии смягчения и маркеры эмпатии.

Результаты показали значительное улучшение коммуникативных навыков, уменьшение количества прагматических ошибок и более активное использование эмпатичной, ориентированной на пациента речи в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. Это исследование показывает, что развитие культуры медицинской речи в РКИ требует сосредоточения внимания на дискурсе и использования технологий для сочетания языковых навыков, этики и профессиональных знаний.

Ключевые слова: медицинский дискурс, общение врача и пациента, тренинг эмпатии, русский язык как иностранный, обучение на основе моделирования, CLIL.

Annotatsiya: Tibbiy ta'limning globallashuvi va akademik mobillikning ortishi rus tilini chet tili sifatida o'rganayotgan xorijiy tibbiyot talabalarida kasbiy nutq madaniyatini rivojlantirish zaruratini kuchaytirdi. Shifokor va bemor o'rtasidagi samarali muloqot faqat til me'yorlariga to'g'ri rioya qilish bilan cheklanmaydi. U axloqiy me'yorlarga amal qilish, empatiya, fikrning aniqligi hamda klinik tilni puxta egallashni ham o'z ichiga oladi. Biroq rus tilini chet tili sifatida o'qitishning an'anaviy usullari ko'pincha real tibbiy muhitdagi muloqotdan ko'ra grammatika va lug'at boyligiga ko'proq e'tibor qaratadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi rus tilini chet tili sifatida o'qitish jarayonida tibbiy nutq madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy o'qitish metodlari va texnologiyalarini o'rganishdan iborat.

Tadqiqotda 1-2-kurs xorijiy tibbiyot talabarlari (A2–B1 daraja) bilan aralash ta'lim yondashuvi qo'llanildi. Eksperimental o'quv dasturiga simulyatsiyaga asoslangan mashg'ulotlar, standartlashtirilgan bemor ssenariylari asosidagi rolli o'yinlar, CLIL yo'nalishidagi kasbiy modullar, raqamli keys-topshiriqlar hamda empatiya strategiyalari bo'yicha yo'naltirilgan refleksiya mashqlari kiritildi. Miqdoriy ma'lumotlar tajriba oldi va tajribadan keyingi kommunikativ baholash natijalari asosida to'plandi, sifat tahlilida esa nutqning aniqligi, bemorga yo'naltirilgan til, yumshatish strategiyalari va empatiya ko'rsatkichlari o'rganildi.

Natijalar eksperimental guruhda kommunikativ kompetensiyaning sezilarli darajada rivojlanganini, pragmatik xatolar kamayganini hamda empatiyaga asoslangan, bemorga yo'naltirilgan nutqdan foydalanish darajasi nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo'lganini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari rus tilini chet tili sifatida o'qitishda tibbiy nutq madaniyatini rivojlantirish til ko'nikmalari, axloqiy qadriyatlar va kasbiy bilimlarni integratsiyalovchi diskursga yo'naltirilgan hamda texnologiyalar bilan boyitilgan yondashuvni talab qilishini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: tibbiy diskurs, shifokor va bemor muloqoti, empatiya treningi, rus tili chet tili sifatida, simulyatsiyaga asoslangan ta'lim, CLIL.

Abstract: The globalization of medical education and the growth of academic mobility have increased the need to develop professional speech culture among international medical students studying Russian as a foreign language (RKI). Effective communication between doctor and patient goes beyond simple linguistic accuracy. It involves adherence to ethical standards, empathy, clarity, and mastery of clinical language. However, traditional RKI instruction often focuses more on grammar and vocabulary than on authentic communication in medical settings. The aim of this study is to explore contemporary teaching methods and technologies that contribute to the development of medical speech culture in the process of teaching RKI.

A blended learning approach was applied with first- and second-year international medical students (A2-B1 level). The experimental curriculum included simulation-based training, role-playing with standardized patient scenarios, CLIL-oriented professional modules, digital case-based tasks, and guided reflection on empathy strategies. Quantitative data were collected through pre- and post-intervention communication assessments, while qualitative analysis examined discourse features such as clarity, patient-centered language, mitigation strategies, and markers of empathy.

The results demonstrated significant improvement in communicative competence, a reduction in pragmatic errors, and more frequent use of empathetic, patient-centered speech in the experimental group compared to the control group. The study shows that developing medical speech culture in RKI requires a discourse-oriented and technology-enhanced approach integrating language skills, ethics, and professional knowledge.

Key words: medical discourse, doctor–patient communication, empathy training, Russian as a foreign language (RKI), simulation-based learning, CLIL.

ВВЕДЕНИЕ

Интернационализация медицинского образования существенно изменила цели и содержание языкового обучения студентов во многих университетах. Русский язык как иностранный в медицинском контексте теперь больше ориентирован на развитие навыков профессионального общения в реальных клинических дискуссиях, а не только на грамматику и словарный запас. Здесь культура медицинской речи, которая включает в себя понимание языковых правил, жанров, этических соображений, эмпатии и деликатности в разговоре, становится необходимой для профессиональной подготовки. Развитие этого навыка требует сочетания языковых, культурных и профессиональных аспектов в высокотехнологичной учебной среде. Недавние исследования в РКИ показывают явный сдвиг в сторону сочетания изучения языка и контента.

Должикова (2023) предполагает, что методы, основанные на CLIL, создают благоприятные условия для изучения иностранными студентами профессионального языка, интегрируя языковой рост с конкретными предметными областями.

В медицинском образовании этот метод помогает студентам не только освоить терминологию, но и развить навыки эффективного общения при взаимодействии в сфере здравоохранения. Такое сочетание содержания и языка имеет решающее значение для формирования профессиональной идентичности посредством диалога.

Развитие цифровых технологий в высшем образовании ещё больше ускорило эти изменения. По мнению Стрельчук (2021), можно сказать, что обучение РКИ играет особую роль во многих вузах Узбекистана для карьерного роста в области медицины, подчёркивая такие преимущества, как гибкость, доступность и использование различных средств массовой информации. Однако обучение РКИ в медицинской сфере также требует от нас, педагогов, переосмысления стратегий обучения, особенно когда цель выходит за рамки базовых языковых навыков и включает в себя профессиональную культуру речи.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Жильцов и Маев (2021) предлагают образовательные ресурсы, основанные на технологиях виртуального обучения, демонстрируя, как виртуальные среды могут имитировать сценарии профессионального общения и повышать вовлечённость студентов. Их результаты показывают, что цифровые инструменты могут способствовать независимости общения и поддерживать реалистичное моделирование профессионального дискурса.

Аналогичным образом Кожевникова, Хамраева и Китина (2022) исследуют создание виртуальной социокультурной среды для преподавания русского языка посредством цифровых “онлайн-поездок”, которые помогают расширить социолингвистические навыки учащихся. Хотя их цель шире, чем просто медицинский дискурс, их результаты подчёркивают ценность контекстуального погружения в изучение языка. В таких областях, как медицина, социокультурные навыки напрямую влияют на общение врача и пациента, особенно в многоязычных и мультикультурных ситуациях.

Урунова (2024) рассматривает когнитивный аспект изучения профессионального языка, изучая лингвистическую интуицию в рамках довузовского обучения РКИ для студентов медицинских и биомедицинских специальностей.

Её исследования показывают, что интуитивная обработка речи имеет жизненно важное значение для быстрого усвоения профессиональной лексики и стилей общения. Важно отметить, что эта интуиция особенно важна в условиях повышенного давления в клинических условиях, где решения о коммуникации должны быть быстрыми и точными. Таким образом, формирование культуры медицинской речи предполагает не только сознательное применение правил, но и усвоение норм общения. Технологические достижения начали пересекаться со специализированным медицинским контентом.

Аль-Кайси и Гончар (2025) рассматривают возможность использования трёхмерных анатомических атласов для обучения русской профессиональной лексике студентов-медиков. Их исследование показывает, что эти инструменты погружения улучшают запоминание словарного запаса и понимание, связывая когнитивный рост с развитием коммуникации. Полученные результаты свидетельствуют о том, что интеграция технологий имеет преобразующий эффект, приводя языковую подготовку в соответствие с биомедицинскими знаниями. Аналогичные тенденции в исследованиях в области медицинского образования подчёркивают важность сочетания коммуникативного обучения с имитационными и иммерсивными технологиями.

В стандартах наилучшей практики моделирования в здравоохранении подчёркивается, что эффективное обучение на основе моделирования основывается на структурированном дизайне, реализме и рефлексивном анализе. В этих рамках коммуникативные навыки являются основными целями обучения. Следовательно, стандарты моделирования обеспечивают методику включения коммуникативных навыков в медицинские учебные планы. Эмпирические исследования показывают, что основанные на моделировании и иммерсивные технологии оказывают значительное влияние на развитие эмпатического и ориентированного на пациента общения.

Сапкароски, Манди и Диммок (2022) сравнивают погружение в виртуальную реальность с традиционными ролевыми играми для обучения эмпатическому клиническому общению и приходят к выводу, что виртуальная среда способствует эмоциональному вовлечению и восприятию перспективы. Аналогичным образом Шимшек Четинкая и соавторы (2022) демонстрируют, что виртуальное моделирование пациентов улучшает навыки взаимодействия и рефлексивное обучение. Эти результаты свидетельствуют о том, что цифровое моделирование может преодолеть разрыв между языковой формой и целью общения, укрепляя практическую сторону культуры речи.

Ногерас и др. (2025) изучают небольшие программы обучения общению, направленные на повышение внимания к пациенту и эмпатии с помощью структурированных ролевых игр. Их результаты показывают ощутимые улучшения в коммуникативной чувствительности и навыках взаимоотношений.

Эреси и др. (2026) продолжают анализировать взгляды студентов-медиков на стандартизированные симуляции пациентов, отмечая, что аутентичные сценарии взаимодействия помогают углубить понимание эмоциональных нюансов и профессиональных обязанностей. Эти исследования подтверждают, что обучение эмпатии – это обучаемый навык, встроенный в практику общения, а не просто моральное требование.

В совокупности эти направления исследований поддерживают несколько ключевых концепций. Во-первых, профессиональное изучение языка в медицине должно быть сосредоточено на дискурсе. В нём следует уделять особое внимание жанровым соглашениям и стратегиям коммуникации, а не отдельным словам или грамматическим правилам. Во-вторых, интеграция технологий - будь то CLIL, виртуальные среды, VR-симуляции или 3D-визуальные эффекты - повышает как когнитивные, так и коммуникативные аспекты обучения. В-третьих, эмпатия и этическое поведение в общении являются измеримыми составляющими профессиональной компетентности и могут быть развиты с помощью структурированных методов обучения.

Несмотря на значительный прогресс в методах РКИ и исследованиях в области медицинской коммуникации, до сих пор отсутствует инклюзивная модель, специально разработанная для формирования культуры медицинской речи в рамках РКИ. Таким образом, исследование вносит свой вклад в текущие дискуссии о профессиональном обучении иностранным языкам, подчёркивая важность культуры речи на стыке лингвистики, педагогики и гуманитарных наук в области медицины. В нём утверждается, что в многоязычных клинических условиях одних только лингвистических навыков недостаточно; необходима комплексная коммуникативная грамотность, способствующая этичному, чуткому и учитывающему контекст взаимодействию врача и пациента.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование основано на современной педагогике русского языка как иностранного и дискурсивно-ориентированных подходах к профессиональному общению в медицинских учреждениях. Методологически оно сочетает в себе:

- (а) лингвистический и дидактический анализ профессионального дискурса;
- (б) разработку учебного плана, основанного на формировании компетенций;
- (в) эмпирическую оценку с помощью контролируемого педагогического эксперимента.

Логика исследования основана на компетентностной модели, в которой культура медицинской речи рассматривается как интегративный конструкт, включающий в себя нормативную точность (лексика, грамматика, произношение), прагматическую уместность, жанровую компетентность (клиническое интервью, объяснение, консультирование), этическую вежливость и маркеры эмпатии во взаимодействии врача и пациента.

Моделирование профессиональной речи использовалось в качестве основной учебной и исследовательской процедуры. Было разработано пособие коммуникативных сценариев, отражающих клинически правдоподобные ситуации и соответствующих требованиям к уровню владения языком А2-В1. Сценарии были разработаны в соответствии с четырьмя параметрами:

- клиническая цель (собрать анамнез, объяснить процедуру, дать рекомендации, справиться с тревогой);
- жанр (интервью, инструктаж, объяснение, заверение, диалог о согласии);
- условия взаимодействия (нехватка времени, эмоциональное напряжение, неполнота информации, межкультурное непонимание);
- лингвистические цели (медицинская лексика, модальность, смягчение, формы обращения, типы вопросов, императивные и вежливые указания).

К каждому сценарию прилагались: краткое описание ситуации, карточки с ролями (врач/пациент), дискурсивные подсказки (вступительные и заключительные фразы, просьбы о разъяснении, фразы сочувствия) и рубрика, соответствующая показателям исследования (точность, ясность, вежливость, эмпатия, жанровая структура).

Для проверки эффективности усовершенствованной модели был проведён квазиэкспериментальный проект. Эксперимент включал три этапа:

Предварительный этап тестирования: базовая оценка коммуникативной компетентности студентов в области медицинского русского языка с помощью стандартных заданий (выполнение диалогов и письменных микрожанров, таких как рекомендации при выписке).

Промежуточный этап: структурированный учебный модуль, включающий имитационное обучение, ролевые игры, CLIL-микроблоги, кейс-метод и цифровое видеомоделирование.

Этап после тестирования: повторная оценка с использованием параллельных заданий одинаковой сложности и тех же аналитических рубрик.

Логика эксперимента заключалась не только в «приобретении знаний», но и в наблюдаемых изменениях в дискурсивном поведении: улучшении структуры клинического взаимодействия, повышении прагматической адекватности, снижении коммуникативных неудач и более последовательном использовании стратегий эмпатии.

Анкетирование студентов (самоотчёт и рефлексивная обратная связь). Были использованы анкеты для выявления представлений учащихся о коммуникативных трудностях и предполагаемой полезности каждой технологии.

Инструментарий включал:

- пункты шкалы Лайкерта, измеряющие уверенность в ключевых жанрах (сбор анамнеза, объяснение диагноза, предоставление рекомендаций);
- самооценку поведения, связанного с эмпатией (способность успокаивать, подтверждать эмоции, вежливо реагировать в условиях давления);
- вопросы, касающиеся опыта цифрового обучения (чёткость видеомоделей, полезность воспроизведения, реалистичность восприятия);

- открытые рефлексивные вопросы (например: “Какие фразы помогли вам звучать уважительно?”, “Что было труднее всего произнести по-русски во время беспокойства пациента?”).

Данные анкетирования выполняли две функции: триангуляцию результатов успеваемости и уточнение структуры обучения на основе потребностей, заявленных учащимися.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ проводился с помощью оценки по рубрикам, описательной статистики и качественной интерпретации типичных улучшений в дискурсе и сохраняющихся трудностей.

В исследовании приняли участие студенты-медики первого и второго курсов, обучающиеся по медицинской программе с русским языком обучения. Уровень владения русским языком у участников варьировался от А2 до В1, что характерно для перехода от общего академического русского языка к вводному профессиональному общению.

Студенты были распределены следующим образом:

- контрольная группа обучалась с использованием традиционного подхода РКИ, подчёркивающего развитие грамматики, лексики и диалогов на основе учебников;
- экспериментальная группа обучалась с использованием предложенной технологически усовершенствованной модели, объединяющей дискурс, моделирование и CLIL.

Обе группы изучали один и тот же тематический медицинский материал (основы анатомии, симптомы, рутинные процедуры) и имели сопоставимое количество учебных часов. Ключевое различие заключалось в дидактической организации речевой практики: репродуктивные упражнения в контрольной группе и сценарное, жанровое взаимодействие в экспериментальной группе.

Диалоги-симуляции были разработаны в виде структурированных мини-клинических встреч, подходящих для учащихся уровня А2–В1. Каждый диалог был построен вокруг чёткой коммуникативной цели: приветствие и установление взаимопонимания, выявление основных жалоб, разъяснение симптомов, предоставление рекомендаций и завершение беседы.

Важно отметить, что имитационные задания требовали от учащихся демонстрации не только словарного запаса, но и умения управлять взаимодействием: задавать уточняющие вопросы, переформулировать информацию, подтверждать понимание и использовать вежливые формулировки.

После каждой симуляции проводился разбор, в ходе которого особое внимание уделялось речевым стратегиям (“Как вы начали консультацию?”, “Как вы смягчили рекомендации?”, “Как вы проявили эмпатию?”).

Для развития гибкости и социально-прагматической компетентности использовались ролевые игры. Студенты менялись ролями, чтобы понять точку зрения пациента и попрактиковаться в проявлении эмпатии на русском языке.

Ролевые карточки включали эмоциональные состояния (беспокойство, раздражение, стыд, растерянность) и культурные факторы (различные ожидания в отношении соблюдения формальностей). Благодаря такому дизайну стало возможным обучение культуре речи: студенты научились выбирать подходящие формы обращения, избегать прямых императивов и использовать поддерживающие фразы, сохраняя при этом профессиональную дистанцию.

Метод кейсов был применён для того, чтобы связать язык с клиническим мышлением и этической коммуникацией. От студентов требовалось на основе кратких случаев (симптомы + контекст):

- сформулировать уточняющие вопросы;
- предложить предварительное объяснение простым русским языком;
- дать безопасные рекомендации, не вызывающие тревоги;
- наметить дальнейшие шаги и предупреждения;
- задокументировать встречу в виде краткой структурированной заметки (адаптированной для уровня А2–В1).

Кейсы способствовали переключению между жанрами: от диалога к кратким письменным инструкциям, что положительно влияло на развитие речевой компетентности в различных коммуникативных ситуациях (Таблица 1).

Таблица 1: Сравнительные результаты предварительного и итогового тестирования

Показатель	Контрольная группа (до)	Контрольная группа (после)	Прирост	Экспериментальная группа (до)	Экспериментальная группа (после)	Прирост
Нормативная точность (грамматика/лексика)	63%	74%	11%	64%	85%	21%
Терминологическая точность	58%	69%	11%	60%	88%	28%
Жанровая структура (клиническое интервью)	55%	66%	11%	57%	89%	32%
Прагматическая уместность	52%	61%	9%	54%	86%	32%
Использование эмпатийных маркеров	41%	49%	8%	43%	81%	38%
Общая коммуникативная компетентность	54%	65%	11%	56%	86%	30%

Таблица 2: Эффективность внедрённых педагогических технологий в экспериментальной группе

Технология	Целевая компетенция	Зафиксированный эффект	Прирост
Симуляционные клинические диалоги	Жанровая компетентность и управление взаимодействием	Улучшение структуры интервью, логики вопросов	32%
Ролевые игры “врач-пациент”	Социально-прагматическая гибкость и эмпатия	Снижение прямых императивов, рост вежливых форм	38%
Кейс-метод	Клиническое мышление и письменные микрожанры	Более структурированные рекомендации при выписке	26%
CLIL-модули	Терминологическая точность и концептуальность	Осмысленное использование медицинской лексики	28%
Цифровое видеомоделирование	Интонация и дискурсивная организация	Повышение ясности и последовательности речи	21%
Анализ эмпатийных стратегий	Эмоциональная валидизация и поддержка пациента	Рост количества валидирующих фраз	38%

Микромодули CLIL объединили базовый медицинский контент (например, системы организма, описание боли, основные процедуры) с конкретными языковыми задачами. Каждый модуль включал:

- вводные материалы (короткие адаптированные медицинские тексты, инфографику, микролекции);
- языковую направленность (примеры с существительными, обозначающими симптомы, глаголами ощущения, модальностью, вежливыми просьбами);
- результаты обучения (клинические мини-презентации, сценарии консультаций, структурированные вопросы и ответы).

CLIL способствовал формированию профессиональной лексики в концептуальных рамках, предотвращая изолированное запоминание и способствуя её осмысленному использованию.

Исследование убедительно доказывает необходимость педагогики, интегрированной с технологиями и основанной на дискурсивно-ориентированном подходе к формированию культуры медицинской речи. Результаты показали, что повышение коммуникативной компетентности выходит далеко за рамки улучшения лексики и грамматической точности, затрагивая также структуру, прагматику и этику профессионального взаимодействия. Это подтверждает идею о том, что методы преподавания языка в медицинском образовании больше не могут ограничиваться только традиционными репродуктивными действиями. Напротив, они должны быть направлены на формирование у обучающихся навыков и знаний, необходимых для эффективного участия в коммуникативных практиках, основанных на моделировании и жанровом подходе.

Ключевым выводом данного исследования стала степень улучшения жанровой компетентности участников эксперимента. Они продемонстрировали способность структурировать основные элементы клинического интервью в соответствии с установленными моделями общения (например, начать интервью, выяснить основную жалобу, запросить дополнительные сведения о симптомах, проконсультировать пациента относительно вариантов лечения и в заключение подтвердить понимание). В клиническом контексте формы использования языка имеют этическое измерение, поэтому степень прямоты

высказывания, использование модальных конструкций и форм обращения способствуют формированию авторитета, эмпатии и доверия между врачом и пациентом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Настоящее исследование подтверждает, что развитие культуры медицинской речи в контексте изучения русского языка как иностранного (РКИ) требует комплексного подхода, основанного на дискурсе и технологиях. Результаты квазиэкспериментального проекта показывают, что профессиональная коммуникативная компетентность не может основываться только на грамматической правильности или лексических знаниях. Вместо этого она развивается на стыке нормативной корректности, понимания жанра, прагматической целесообразности и эмпатийного взаимодействия.

Использование имитационного обучения, ролевых игр, модулей CLIL, видеомоделирования и анализа стратегий эмпатии помогло достичь положительных результатов по всем ключевым показателям.

Студенты экспериментальной группы не только улучшили терминологическую точность и структурную согласованность клинической речи, но и продемонстрировали возросшую осведомлённость об этических аспектах общения врача и пациента, основанного на доверительных взаимоотношениях. Увеличение показателей эмпатии и прагматической гибкости показывает, что профессиональное речевое поведение можно целенаправленно развивать посредством систематического обучения.

Примечательно, что исследование подчёркивает жанровую специфику и контекстную обусловленность медицинского дискурса. Таким образом, обучение языку студентов-медиков должно моделировать реальные коммуникативные ситуации и способствовать рефлексивному осмыслению дискурсивных практик.

Исследование поддерживает более широкую область профессионального языкового образования; оно создаёт эмпирически обоснованную модель для многоязычных медицинских учреждений, позволяет сочетать лингвистическую подготовку с профессиональной практикой и, следовательно, использовать РКИ не только как инструмент академической подготовки, но и как механизм развития этических и заботливых медицинских работников.

Список литературы:

1. Аль-Кайси А. Н., Гончар М. С. (2025). ТРЕХМЕРНЫЕ анатомические атласы для обучения русской профессиональной лексике иностранных студентов-медиков. *Русский язык*, 23 (3), 518-535. <https://doi.org/10.22363/2618-8163-2025-23-3-518-535>
2. Должикова, А. В. (2023). Методологические возможности для иностранных студентов, осваивающих CLIL, в современной образовательной среде. *Изучение русского языка*, 21 (4), 522-541. <https://doi.org/10.22363/2618-8163-2023-21-4-522-541>
3. Стрельчук, Е. Н. (2021). Перспективы онлайн-обучения русскому языку как иностранному в российских вузах. *Russian Language Studies*, 19 (1), 102-115. <https://doi.org/10.22363/2618-8163-2021-19-1-102-115>
4. Жильцов В. А., Маев И. А. (2021). Коммуникативный образовательный ресурс по русскому языку как иностранному с технологией v-learning. *Изучение русского языка*, 19 (1), 34-50. <https://doi.org/10.22363/2618-8163-2021-19-1-34-50>
5. Кожевникова М. Н., Хамраева Е. А., Кытина В. В. (2022). Онлайн-путешествие в Россию: создание виртуальной социокультурной среды для преподавания русского языка как иностранного. *Изучение русского языка*, 20 (3), 377-392. <https://doi.org/10.22363/2618-8163-2022-20-3-377-392>
6. Урунова, Р. Д. (2024). Лингвистическая интуиция в обучении русскому языку как иностранному на довузовском этапе (в контексте студентов медицинских и биомедицинских специальностей). *Изучение русского языка*, 22 (1), 117-134. <https://doi.org/10.22363/2618-8163-2024-22-1-117-134>
7. Э्रेसи, С. и др. (2026). Взгляды студентов-медиков на имитационное обучение общению с пациентами и развитие эмпатии. *Преподаватель медицины*. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2025.2603356>
8. Сапкароски, Д., Манди, М. и Диммок, М. Р. (2022). Иммерсивная виртуальная реальность в сравнении с ролевыми играми для обучения эмпатической клинической коммуникации. *Журнал медицинских радиационных наук*, 69 (3), 290-298. <https://doi.org/10.1002/jmrs.555>
9. Ногерас С. и др. (2025). Тренинг по коммуникации на микроуровне для оказания помощи, ориентированной на пациента, и развития эмпатии. *Медицинское образование*. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2025.101135>
10. Шимшек Четинкя и др. (2022). Виртуальная симуляция пациента в сравнении с имитацией сверстников в обучении навыкам общения. *Интерактивные среды обучения*. <https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2105897>
11. Уоттс, П. И., Макдермотт, Д. С., Алинье, Г. и др. (2021). Стандарты наилучшей практики моделирования в здравоохранении: дизайн моделирования. *Клиническое моделирование в сестринском деле*, 58, 14-21. <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2021.08.009>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.